

DOI: <https://10.5281/zenodo.17945967>

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МИОКАРДИТА У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Одилова Шахзода Рустамовна

Ассистент кафедры 1-Педиатрии и неонатологии
Самаркандского Государственного Медицинского Университета
Республика Узбекистан, город Самарканд

АННОТАЦИЯ

Целью исследования были выявить клинические, лабораторные и инструментальные факторы риска развития миокардита у детей с внебольничной пневмонией. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 100 детей 3–16 лет с подтверждённой внебольничной пневмонией, госпитализированных в 2024 г. В 20% случаев диагностирован миокардит. Миокардит чаще осложнял течение вирусной пневмонии (80%). Ключевыми предикторами осложнения являются длительная лихорадка, тахикардия, выраженная дыхательная недостаточность, повышение тропонина I и С-реактивного белка, а также депрессия ST по ЭКГ и снижение ФВ на ЭхоКГ. В заключении сочетание клинико-лабораторных и инструментальных маркеров позволяет выявлять миокардит на ранних этапах и своевременно корректировать тактику ведения пациента.

Ключевые слова: внебольничная пневмония; дети; миокардит; факторы риска; вирусная инфекция; тропонин I; С-реактивный белок; электрокардиография; эхокардиография; сердечная недостаточность.

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) остаётся одной из ведущих причин госпитализации детей во всём мире. Согласно данным ВОЗ, пневмония является причиной до 15% всех случаев детской смертности. Особую клиническую значимость представляет развитие сердечных осложнений, среди которых миокардит занимает одно из ведущих мест. Миокардит у детей нередко развивается на фоне вирусных инфекций, включая грипп, аденовирус, SARS-CoV-2, и способен приводить к острой сердечной недостаточности, нарушению ритма и снижению сократительной способности сердца. Своевременное выявление факторов риска позволяет прогнозировать осложнённое течение заболевания и оптимизировать наблюдение за пациентами.

Цель исследования: Выявить и проанализировать факторы риска развития миокардита у детей с внебольничной пневмонией на основе клинических, лабораторных и инструментальных данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведён ретроспективный анализ 100 историй болезни детей, госпитализированных в Областной детский многопрофильный медицинский центр Самарканда в 2024 году. Критерии включения: возраст 3–16 лет; подтверждённая клинически, лабораторно и рентгенологически ВП; наличие данных ЭКГ, ЭхоКГ, лабораторных исследований. Критерии исключения: врождённые пороки сердца; хроническая сердечная недостаточность; иммунодефицитные состояния. Методы исследования: анализ жалоб, анамнеза и клинических данных; ОАК, биохимический анализ крови, тропонин I, С-реактивный белок; ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография; определение факторов риска методом расчёта OR.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По этиологическому фактору вирусная пневмония (грипп А/В, аденовирус, SARS-CoV-2) выявлена у 65% детей, бактериальная (*Streptococcus pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*) – у 25%, Ко-инфекции (вирус + бактерии) – у 10%. Миокардит чаще развивался у детей с вирусной пневмонией (80% случаев). Клиническими предикторами миокардита являлись длительная лихорадка ($>39^{\circ}\text{C}$ более 5 дней) – OR 2,8 ($p<0,05$), тахикардия >100 уд/мин – у 90% детей с миокардитом, одышка III степени – у 75% детей, увеличение печени и пастозность конечностей – у 50%. Лабораторными предикторами миокардита являются тропонин I $>0,1$ нг/мл – у 90% детей с миокардитом, лейкоцитоз $>15 \times 10^9/\text{л}$ – у 60%, высокий уровень С-реактивного белка (>50 мг/л) – OR 3,1 ($p<0,01$). Инструментальные предикторы это на ЭКГ- депрессия ST – у 85% детей с миокардитом, нарушения ритма (синусовая тахикардия, экстрасистолы) – у 75%; на ЭхоКГ- снижение фракции выброса $<50\%$ – у 70%, гипокинезия миокарда – у 50%; на рентгенографии органов грудной клетки кардиомегалия – у 30%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные подтверждают ключевую роль вирусной этиологии в развитии миокардита. Особое значение имеет повышение тропонина I, которое рассматривается как наиболее специфический лабораторный маркер повреждения миокарда. В сочетании с ЭКГ-и ЭхоКГ-признаками этот показатель позволяет диагностировать миокардит на ранних стадиях. Результаты согласуются с данными зарубежных исследований, показывающих, что миокардит развивается у 10–25% пациентов с тяжёлой вирусной пневмонией.

Выявленные факторы риска могут служить основанием для усиленного мониторинга сердечной деятельности у детей, госпитализированных с ВП.

ВЫВОДЫ

1. Миокардит отмечается у 20% детей с внебольничной пневмонией, преимущественно вирусного генеза.
2. Клиническими предикторами осложнённого течения являются длительная лихорадка, выраженная одышка, тахикардия и признаки сердечной недостаточности.
3. Тропонин I и CRP являются важнейшими лабораторными маркерами риска развития миокардита.
4. Депрессия сегмента ST и снижение фракции выброса по ЭхоКГ являются ключевыми инструментальными признаками поражения миокарда.
5. Использование комплекса клинико-лабораторно-инструментальных показателей позволяет своевременно выявлять миокардит и оптимизировать ведение детей с ВП.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Caforio A.L.P., Pankuweit S., Arbustini E. et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis. *Eur Heart J*.
2. Schultz J.C., Hilliard A.A., Cooper L.T. et al. Diagnosis and treatment of viral myocarditis. *Mayo Clin Proc*.
3. Canter C.E., Simpson K.E. Diagnosis and management of myocarditis in children. *J Am Heart Assoc*.
4. Verdonschot J.A.J., Hazebroek M.R., Merken J.J. Viral infections and myocarditis in pediatrics. *Pediatr Cardiol*.
5. Doan T.T., Nguyen H.M. Clinical features of community-acquired pneumonia in children. *Int J Pediatr Res*.
6. WHO. Pneumonia in children. World Health Organization.
7. American Heart Association. Myocarditis in children: clinical pathways and diagnostic algorithms.
8. Feldstein L.R., Tenforde M.W., Friedman K.G. et al. Multisystem inflammatory syndrome in children associated with SARS-CoV-2. *NEJM*.
9. Wang H., Li S., Wang J. Biomarkers in pediatric myocarditis. *Clin Pediatr (Phila)*.
10. Bratincsak A., El-Said H.G. Myocarditis in children presenting with influenza infection. *Pediatr Infect Dis J*.
11. Tissot C., Singh Y., Sekarski N. Echocardiographic evaluation of cardiac function in children with myocarditis. *Front Pediatr*.
12. Malek L.A., Bucciarelli-Ducci C. Cardiovascular imaging in myocarditis. *JACC*.

13. Martín-Torres F., Salas A. Mycoplasma pneumoniae infection and cardiac involvement in pediatric patients. *Clin Infect Dis*.
14. Harris M., Clark J., Coote N. et al. Guidelines for the management of community acquired pneumonia in children. *Thorax*.
15. Principi N., Esposito S. Viral pneumonia in children: epidemiology and management. *Paediatr Drugs*.
16. Schlapbach L.J., Straney L., Alexander J. Epidemiology and outcomes of pneumonia in pediatric intensive care units. *Lancet Respir Med*.
17. Haas N.A., Krogmann O.N. Electrocardiographic changes in pediatric myocarditis. *Clin Pediatr (Phila)*.
18. Misra D., Sahu M.K., Prasad R. Elevation of CRP and troponin in children with severe pneumonia complicated by myocarditis. *Indian Pediatr*.
19. Rowin E.J., Maron B.J. Delayed diagnosis of viral myocarditis in children. *Cardiol Young*.
20. Honkanen V.E., Rajantie J. Liver enlargement and edema in pediatric myocarditis: clinical patterns. *Acta Paediatr*.
21. Sawyer D., Ratnasamy C., Canter C. Pediatric myocarditis: current trends and clinical approach. *Curr Opin Pediatr*.
22. Jensen B., Djurhuus C.B., Rasmussen L.A. Cardiac complications of influenza in children. *Scand J Infect Dis*.
23. Esposito S., Polinori I., Rigante D. Role of inflammatory markers in diagnosis of myocarditis in pediatric patients. *J Pediatr*.
24. Krishnan U., Krishnan S. Echocardiographic parameters predicting severity of myocarditis in children. *J Pediatr Cardiol*.
25. European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of myocarditis.